

INGLIZ VA O‘ZBEK ERTAKLARIDA MADANIY O‘XSHASHLIKLAR

Mamajonova Durdona Olimjon qizi,

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Tel: +998-94-738-29-03

E-mail: mamajonovad07@gmail.com

Ilmiy rahbar: Andijon davlat universiteti xorijiy tillar filologiyasi kafedrasida dotsenti,

Aliyeva Mexrinoza Aybekovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457287>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili va o‘zbek xalq ertaklarida uchraydigan madaniy o‘xshashliklar tahlil qilinadi. Maqolada ertaklardagi yaxshilik va yomonlik kurashi, qahramonlik va jasorat motivlari, sehrli unsurlar hamda axloqiy- tarbiyaviy g‘oyalar o‘rganiladi. Qolaversa, ikki xalq ertaklaridagi umumiy jihatlar insoniyatning o‘xshash qadryatlari bilan bog‘liqligi asoslab beriladi. Shuningdek, ertaklarning yosh avlod tarbiyasidagi o‘rni, ularning ma‘naviy ahamiyati va ijtimoiy g‘oyalarni ask ettirishdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ertaklar, madaniy o‘xshashliklar, yaxshilik va yomonlik kurashi, qahramonlik va jasorat motivlari, sehrli unsurlar, axloqiy- tarbiyaviy g‘oyalar.

Annotation: This article analyzes the cultural similarities found in English and Uzbek fairy tales. The article examines the motifs of the struggle between good and evil, heroism and courage, magical elements, as well as moral and educational ideas in the fairy tales. In addition, the common features of the fairy tales of the two peoples are substantiated in connection with universal human values. It also highlights the role of fairy tales in the upbringing of the younger generation, their spiritual significance, and their role in reflecting social ideas.

Keywords: fairy tales, cultural similarities, struggle between good and evil, motifs of heroism and courage, magical elements, moral and educational ideas.

Аннотация: В данной статье анализируются культурные сходства, встречающиеся в английских и узбекских народных сказках. В статье изучаются мотивы борьбы добра и зла, героизма и мужества, волшебные элементы, а также нравственно-воспитательные идеи в сказках. Кроме того, обосновывается связь общих черт сказок двух народов с общечеловеческими ценностями. Также освещается роль сказок в воспитании подрастающего поколения, их духовное значение и отражение социальных идей.

Ключевые слова: сказки, культурные сходства, борьба добра и зла, мотивы героизма и мужества, волшебные элементы, нравственно-воспитательные идеи.

Ertaklar insoniyat tarixidagi eng qadimiy va eng sevimli xalq og‘zaki ijodi namunalari hisoblanadi. Ular orqali har bir xalq o‘zining hayotiy tajribasi, orzu-umidlari, dunyoqarashi va madaniyatini keyingi avlodlarga yetkazib kelgan. Ertaklar nafaqat bolalar uchun mo‘ljallangan qiziqarli hikoyalar, qolaversa kattalar uchun ham ko‘plab ma‘naviy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan asarlardir.

Ingliz va o‘zbek xalqlari orasida juda uzoq masofalar bo‘lsa-da, ularning ertaklarida o‘xshash motivlar va g‘oyalar juda ko‘p uchraydi. Bu o‘xshashliklar insoniyatning umumiy qadriyatlarini yaxshilik, adolat, mehr-oqibat va jasorat kabi tushunchalarga asoslanganligini isbotlaydi.

Har ikki xalq ertaklarining markazini yaxshilik va yomonlik o‘rtasidagi kurash egallaydi. O‘zbek ertaklarida qahramonlar ko‘pincha zolim podshoh, dev yoki yovuz kuchlarga qarshi kurash olib boradi. Ingliz ertaklarida esa yovuz sehrgarlar, boy va adolatsiz insonlar yoki g‘ayritabiiy mavjudotlar salbiy obraz sifatida ko‘rsatiladi

Ertaklarda qahramonlik muhim o‘rin egallaydi. O‘zbek ertaklarida Alpomish kabi botir yigitlar, jasur va qo‘rqmas qahramonlar tasvirlanadi. Ular nafaqat kuchli, balki dono va halol bo‘lishi bilan boshqalardan ajralib turadi.

Ingliz ertaklarida esa qahramonlar odatda kambag‘al, oddiy yoki jamiyatda past o‘rinda bo‘lgan insonlar sifatida gavdalantiriladi. Ular jasorat, aql va topqirlik bilan murakkab vaziyatlardan chiqib ketishadi. Bu jihatlar bilan insonning kelib chiqishi emas, balki uning shaxsiy fazilatlarini muhim ekanligi ko‘rsatiladi.

Har ikkala xalq ertaklarida ham sehrli voqealar va g‘ayritabiiy obrazlar ko‘p uchraydi. O‘zbek ertaklarida, asosan, devlar, ajdarholar va sehrli buyumlardan foydalaniladi. Ingliz ertaklarida esa sehrarlar, parilar, gapiruvchi hayvonlar va mo‘jizaviy predmetlar mavjud. Bu unsurlar ertaklarning jozibadorligini oshiribgina qolmay, balki insonning orzu va fantaziyalarini ham ko‘rsatib beradi. Sehrli yordamchilar ko‘pincha yaxshilik tarafdori bo‘lib, qahramonga qiyinchiliklarni yengishda yordamlashadi.

Ertaklarning asosiy vazifalaridan biri - yosh avlodni tarbiyalashdir. Har ikki xalq ertaklarida halollik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, kattalarga hurmat kabi fazilatlar targ‘ib qilinadi. Ko‘plab ertaklarda kambag‘al, ammo halol va pok inson boy va zolim kishidan ustun qo‘yiladi. Bu esa jamiyatda adolat, insoniylik va poklik eng muhim qadriyatlar ekanligini ifodalaydi.

Oila mavzusi ham ertaklarda muhim o‘rin kasb etadi. O‘zbek ertaklarida ota-ona roziligi, aka-uka o‘rtasidagi sadoqat, opa-singillar o‘rtasidagi mehr-oqibat keng yoritib beriladi. Ingliz ertaklarida esa oilaviy munosabatlar, ayniqsa o‘gay ona va farzand o‘rtasidagi ziddiyatlar tez-tez uchrab turadi. Bu orqali har ikkala madaniyatda oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida qaralishi va undagi munosabatlar inson hayotining muhim qismi ekanligi tasvirlanadi.

Ertaklarda ko‘pincha oddiy insonlarning muvaffaqiyatga erishgani ko‘rsatiladi. Bu orqali jamiyatda ijtimoiy tenglik va adolat g‘oyalari targ‘ib qilinadi. Kambag‘al qahramonning baxt topishi yoki podshoh qiziga uylanishi kabi voqealar xalqni adolatga bo‘lgan ishonchini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek ertaklari o‘rtasidagi madaniy o‘xshashliklar juda ham ko‘p va chuqur mazmunga egadir. Turli hududlarda va turli vaqtlarda yaratilgan bo‘lsa ham, ko‘p ertaklar bir-biriga yaqin g‘oyalarni ilgari suradi.

Ertaklar orqali insonlar hayotiy saboqlar oladi, to‘g‘ri yo‘lni tanlashni o‘rganadi va qiyinchiliklarda bardoshli bo‘lishga o‘rgatiladi. Shu sababli ertaklar har qanday davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi va kelajak avlodlar uchun muhim ma‘naviy meros bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

6. Grimm Y., Grimm V. Bolalar va oilaviy ertaklar. Moskva, 1988.
7. Gerstner G. Bratya Grimm. Moskva: Molodaya gvardiya, 1980.
8. Mamasoli Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor. Toshkent, 2006.
9. Meletinskiy E.M. Poetika mifa. Moskva, 1976.

TIL ALOQA VOSITASI SIFATIDA

Q.T. Umirzakov,

"University of Economics and Pedagogy" universiteti

Xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi, f.f.f.d., PhD

Annotatsiya. Muloqotning asosiy vositasi tildir. Til muloqot vositasi bo‘lish bilan bir qatorda dunyoni bilish, u haqida axborot to‘plash va uni saqlash, boshqalarga yetkazish vositasi hamdir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab nutqiy faoliyat tilshunoslikning asosiy tushunchalaridan biriga aylandi. Shu sabab dialog, harakatdagi nutqiy aktlar, diskurs bilan bog‘liq nazariy masalalar tadqiqotchilarning e‘tiborini o‘ziga jalb etdi. Muloqot faoliyati ko‘p bosqichli jarayon. Ushbu faoliyatning yuzaga kelishida kognitiv, lisoniy, nutqiy, ijtimoiy harakatlarning bir xilda ishtirok etishini e‘tirof etish lozim.

Kalit so‘zlar: muloqot, til, faoliyat, internet tili, nutqiy akt, diskurs, lisoniy nutq, nutqiy vaziyat

Annotation. Language is the main means of communication. In addition to serving as a tool of communication, language is also a means of understanding the world, collecting information about

it, preserving it, and transmitting it to others. Since the second half of the 20th century, speech activity has become one of the central concepts in linguistics. For this reason, theoretical issues related to dialogue, speech acts in action, and discourse have attracted the attention of researchers. Communicative activity is a multi-stage process. It should be acknowledged that cognitive, linguistic, speech, and social actions equally participate in the emergence of this activity.

Keywords: communication, language, activity, internet language, speech act, discourse, linguistic speech, speech situation.

Аннотация. Основным средством общения является язык. Наряду с тем, что язык служит средством коммуникации, он также является средством познания мира, сбора информации о нём, её сохранения и передачи другим. Со второй половины XX века речевая деятельность стала одним из основных понятий лингвистики. В связи с этим теоретические вопросы, связанные с диалогом, речевыми актами в действии и дискурсом, привлекли внимание исследователей. Коммуникативная деятельность представляет собой многоэтапный процесс. Следует признать, что в возникновении данной деятельности в равной степени участвуют когнитивные, языковые, речевые и социальные действия.

Ключевые слова: коммуникация, язык, деятельность, интернет-язык, речевой акт, дискурс, языковая речь, речевая ситуация.

L.P.Yakubinskiy ham til inson xatti-harakatlarining bir ko‘rinishi ekanligini ta’kidlagan edi. Uning fikricha, til inson organizmining faoliyati kabi psixologik, biologik hamda shu organizmning boshqa organizmlar bilan o‘zaro ta’siri asosiga qurilgan sotsiologik faktlar kabi inson faoliyatining bir ko‘rinishidir .

Muloqot – maqsadli faoliyat va bu faoliyat doirasida bajariladigan har bir harakat ham o‘z maqsadi, intensiyasiga ega. Muloqot maqsadini o‘rganishda asosiy e’tibor muloqotning kognitiv jarayon ekanligiga qaratiladi. Muloqotga kirishayotgan shaxsning asosiy maqsadi axborotni uzatish emas, balki tinglovchini ushbu maqsadni anglashga undashdir. Aynan shuning uchun ham kommunikativ birlik mazmuni voqelik haqidagi xabar bilan chegaralanib qolmaydi, balki propozitsiya mazmuniga qo‘shimcha ma’nolarni ham ifodalaydi.

Professor A.Nurmonov til-nutq dixotomiyasi F.de Sossyurgacha V.Gumboldt va yosh grammatikachilar maktabi va ularning g‘oyasi Boduen de Kurtenelar tomonidan ilgari surilgan bo‘lsa ham, lekin F. de Sossyur uni lingvistik sistemaning markaziga aylantirganligini ta’kidlagani holda nutqiy faoliyat tushunchasi o‘zida individuallik va sotsiallik belgilariga ega bo‘lgan til-nutq munosabati birligidan tashkil topgan butunlik ekanligini ta’kidlaydi . Shuningdek, olim nutqiy faoliyatni til va nutqqa ajratar ekan, bu bilan

F. de Sossyur sotsiallikni individuallikdan, muhimni nomuhimdan, qo‘shimcha tasodifiy holatlardan farqlanishini bayon qilganliklarini ta’kidlaydi va nutqiy faoliyat til va nutq munosabatidan tashkil topgan butunlik ekanligini ilmiy asoslaganligini aytadi .

F.Karimova ta’kidlaganidek, muloqot jarayonidagi ishtirokchilarning ijtimoiy mavqei va maqomlari ham ularning suhbat jarayoniga ta’sir etadi. Bu holat, ayniqsa, o‘zbek madaniyatidagi ayol va erkak, ota-ona va farzand, professor-talaba, boshliq-xodim kabi juftliklar muloqoti timsolida o‘ziga xos milliy mentallik ifodalaydi . Og‘zaki muloqotning amalga oshishida lisoniy omillar bilan bir qatorda nolisoniy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Ayni shunday nolisoniy omillar ijtimoiy vaziyat asosini tashkil etadi. Nutq momenti turli fikr-mulohazalarga boy murakkab jarayondir. Nutqiy jarayonni o‘z ichiga olgan nutqiy vaziyatda turli fikr-mulohazalar (muloqot doirasidan chetga chiqmagan holda) bildiriladi. Aynan shunday nutqiy vaziyatlar muloqotning o‘ziga xos milliy mental tovlanishini belgilab beradi . Nutqiy muloqot murakkab ijtimoiy munosabat bo‘lib, unda kechadigan jarayonlar lingvistik va ekstralingvistik omillarning ta’sirida yuzaga chiqadi. M.N.Krayevskaya bunday vaziyatda nutq momentida ma’lum bir predmetning mavjud/mavjud emasligi, zamonning qisqa/davomiyligi, muloqotchilarning umumiy, moddiy va ma’naviy, ijtimoiy va ruhiy holati, saviyasi, fahm-farosati, soni, faolligi/passivligi, o‘zaro joylashuvi, tanishganlik darajasi, munosabatlar, ijtimoiy kelib chiqishi ham muhim vazifa bajarishini ta’kidlaydi .

Muloqot madaniyati darajasini ko‘rsatuvchi asosiy omillardan biri so‘zlashuvchilarning o‘zaro

munosabatini belgilaydigan ichki madaniyat bo'lsa, ikkinchisi nutq odobiga rioya qilish, "pardali" ifodalarni qo'llash asosida o'z kommunikativ maqsadiga erishish, tilning milliy mental muhit bilan bog'liq holda shakllanishidir. Dunyodagi barcha tillarda tasvirning nozik va yumshoq, nafosat va latofatini ta'minlaydigan evfemik vositalardan unumli foydalanishda ham namoyon bo'ladi".

Ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotning yana bir tarafiga – internet muloqotidagi nutq madaniyatiga e'tibor qaratishimiz kerak, albatta. Nutq madaniyati – bu adabiy tilning og'zaki va yozma shakldagi me'yorlariga ega bo'lish, kommunikativ vazifalarni bajarish uchun muayyan muloqot sharoitida til vositalarini tanlash va ulardan foydalanish qobiliyatidir. Nutq madaniyati uchta komponentni o'z ichiga oladi: me'yoriy (nutqning to'g'riligi), axloqiy (xulq-atvor madaniyati) va kommunikativ (muvaffaqiyatli og'zaki muloqot uchun shartlar).

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ijtimoiy tarmoqlarda nutq madaniyati juda past darajada. Insonlarda, jamiyatda internet muloqoti madaniyatini rivojlantirish hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Inson tilni soddalashtirib, uni ifodalilik, yorqinlik, obrazlilikdan mahrum qilib, asrlar davomida to'plangan milliy madaniyatning ajralmas qismini yo'q qiladi.

Adabiyotlar

1. Якубинский Л.П. Избранное: Язык и его функционирование. – М.: Наука, 1986. – С. 17.
2. Нурмонов А. Структур тилшунослик илдизлари ва йўналишлари. – Андижон, 2006. – Б. 35.
3. Каримова Ф. Ижтимоий мавке ва ижтимоий роль тушунчалари талқини. Антропоцентриқ тилшунослик: тушунча ва терминлар. – Тошкент: Тубо, 2022. – Б. 150.
4. Қобилова З., Қобулжонова Г. Фонетик воситаларнинг ижтимоий аҳамияти / Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари. – Андижон, 2014. – Б. 42-43.
5. Краевская М.Н. Ситуация как фактор дифференциации типов устной речи (по материалам советской лингвистической литературы) / Лингвистические особенности научного текста. – М.: Наука, 1981. – С. 122-123.
6. Abdirayimov A.O. O'zbek tilidagi sonlarning lingvokulturologik tadqiqi. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. – T., 2025. – 132 b.